

**БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КРОВИ В ОСТРЫЕ ПЕРИОДЫ
COVID-19 И ГРИППА А**

© 2025. *М. Л. Золотавина, Е. А. Гайдабура, А. В. Братова,
О. Ю. Вековищева, О. В. Чернявская*

Недавние исследования показывают, что клиническая картина состояний COVID-19 и гриппа А, сопровождающихся пневмонией, выглядит схожей на начальном этапе, тогда как их терапия различна. Поэтому, перед началом лечения важно определить тип вирусного заболевания. Целью наблюдательного клинического поперечного исследования был поиск маркера среди стандартных биохимических показателей сыворотки крови, при известных значениях которого можно было бы различать состояния острого COVID-19 и гриппа А, сопровождающихся пневмонией.

Исследование проведено по результатам анализов крови пациентов, поступивших в больницы Краснодарского края (Россия) в течение 2020–2022 годов и соответствующих критериям включения. Включаемые в исследование пациенты в возрасте 35–65 лет имели подтвержденные состояния COVID-19 или гриппа А, сопровождающиеся пневмонией 3-ей степени, и не имели никаких хронических заболеваний. У этих пациентов оценивали концентрации ферритина, гемоглобина, сывороточного железа, и С-реактивного белка, а также - количество эритроцитов. В качестве положительного контроля были выбраны образцы крови пациентов без вирусных заболеваний.

Статистический анализ сравнительными и классификационными методами выявил, что состояния острого COVID-19 и гриппа А успешно различаются по концентрациям ферритина и С-реактивного белка.

Ключевые слова: поиск биомаркеров, ферритин, гемоглобин, сывороточное железо, С-реактивный белок, эритроциты, сыворотка крови, COVID-19, грипп А.

Введение. Клиническая картина развития вирусных инфекций, вызывающих пневмонию, зачастую сходна [1–3], тогда как определение природы такой инфекции важно для выбора правильной терапии. В отличие от других вирусных инфекций, заболевание COVID-19 (COVID-19), вызываемое вирусом SARS-CoV-2, имеет специфические клеточные механизмы, которые отличаются от таковых при гриппе А (Influenza A) [4–6]. Так, повреждение клеток при COVID-19 происходит вследствие цитопатического действия вируса и выраженного иммунного ответа, который до сих пор до конца не изучен [7–9]. Поэтому, нахождение биохимического маркера, который мог бы на ранних стадиях развития вирусного заболевания определить природу такого заболевания, видится актуальным. С этой целью были выбраны пять показателей крови, (ферритин (S-Fer), гемоглобин (Hb), сывороточное железо (SI), С-реактивный белок (CRP) и количество эритроцитов (ER)), которые наиболее специфичны для острого течения COVID-19 [10–12] и всегда контролируются в рамках повседневной клинической практики при подозрении на вирусную инфекцию. Эти показатели сравнивались между группами пациентов в состоянии острого COVID-19 или Influenza A, сопровождающихся пневмонией 3ей степени.

Материал и методы. Данное наблюдательное клиническое поперечное исследование проводилось по результатам анализа крови 45 пациентов с острым течением COVID-19 и 14 пациентов с гриппом А, имеющих осложнением пневмонию 3-ей степени в обоих случаях, при поступлении в отделения ГБУЗ НИИ-ККБ № 1 и ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» в 2020–2022 годах. Все пациенты соответствовали критериям включения: возраст – от 35 до 65 лет (в

соответствии с возрастным диапазоном наибольшей восприимчивости к COVID-19 по заключению ВОЗ [13–15]); данные компьютерной томографии подтверждали наличие пневмонии 3-ей степени на фоне острого COVID-19 или Influenza A; отсутствие хронических заболеваний, которые могли бы осложнить течение вирусных заболеваний; взятие крови происходило при поступлении в больницу до начала какой-либо терапии.

Данные по крови пациентов с подтвержденными диагнозами COVID-19 и Influenza A (экспериментальные группы), сравнивались с данными пациентов той же возрастной группы, также поступивших на лечение, но не имеющих инфекционных или хронических заболеваний (контрольная группа; CGr, n=34). Всего было исследовано 93 сыворотки крови.

Образцы крови пациентов были взяты в стандартной форме клинической практики. Лабораторный анализ проводился на анализаторах Sysmex-1000 (Sysmex Europe GmbH, Япония), Immulite-2000 (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США), Beckman Coulter AU480, и Beckman Coulter AU5800 (Beckman Coulter, Inc., США) с использованием оригинальных реагентов. Значения пяти выбранных показателей сыворотки крови, (ферритин (S-Fer), гемоглобин (Hb), сывороточное железо (SI), С-реактивный белок (CRP) и количество эритроцитов (ER)), были переданы (без расшифровки персональных данных пациента) в Кубанский Государственный Университет для анализа полученных данных.

Протокол исследования № 286 был одобрен Этическим комитетом Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова 25.03.2024.

Анализ данных проводился с использованием валидизированной статистической программы IBM SPSS Statistics v.26, дополненной расчетами Chi-Square теста с помощью программы WinPeri.

Линейные переменные (исходные значения концентраций сыворотки крови) проверялись на нормальность распределения с помощью теста Шапиро-Уилка (подходит для выборок в количестве менее 100 образцов), с целью выбора метода сравнения (параметрического или непараметрического) групповых данных. Согласно критерию Шапиро-Уилка $p < 0.05$, малочисленности выборки и самому показателю концентрации, был сделан вывод о ненормальном распределении данных и применении непараметрических методов сравнения.

Описательная статистика значений показателей сыворотки крови для каждой группы представлена в таблице 1, графическое представление – на рис. 1.

Линейные показатели групп COVID-19, Influenza A и CGr сравнивались с помощью непараметрического теста Краскела-Уоллиса (Kruskal-Wallis; KW), применяющийся для сравнения более, чем двух независимых групп. В случае сравнения только вирусных, COVID-19 и Influenza A, групп использовали Манн-Уитни (Mann-Whitney; MU) тест, применяющийся для сравнения двух независимых групп. Для отклонения нулевой гипотезы (группы не различаются) уровень ее достоверности составлял менее 0.05. Если нулевая гипотеза отклонялась, то к последующим парным сравнениям применялась поправка Бонферрони для множественных сравнений (при сравнении более, чем двух групп).

Количественные значения показателей крови были также преобразованы в качественные (норма или не норма) в соответствии с референсными значениями показателей. Частота неререференсных значений сравнивалась между тремя группами (COVID-19, Influenza A и CGr) при помощи Хи-квадрат теста (Pearson Chi-Square test; χ^2), и

между двумя (COVID-19 и Influenza A) при помощи точного критерия Фишера (Fisher Exact test; F).

Для проверки линейной связи между показателями сыворотки крови и тем или иным вирусным заболеванием были построены бинарные логистические регрессии (LR) с использованием Forward Stepwise (Conditional) метода, основанного на пошаговом отборе значений концентраций сывороточных показателей и их референсных частот для того или иного дихотомического исхода: а) LR 1 для исхода COVID-19 или (Influenza A + CGr); б) LR2 для исхода Influenza A или (COVID-19+CGr); в) LR3 для исхода Influenza A или COVID-19 (в этом случае данные контрольной группы были исключены из анализа).

Для оценки возможности каждого показателя крови независимо определять состояние COVID-19 или Influenza A применялась бинарная классификация в виде ROC-кривой [16]. Площадь под кривой определяла качество классификации кривой. Ключевая точка показателя крови, выше или ниже которой значения показателя соответствуют уже другому состоянию, вычислялась по оптимальному соотношению максимальной чувствительности (правильно классифицированные случаи) и минимального значения (1 – специфичность (неправильно классифицированные случаи)) при хорошем качестве модели (площади под ROC-кривой более 0,7). Ключевая точка переключения считалась успешной, если уровни чувствительности и специфичности превышали 75, то есть изменение состояния при этом значении показателя крови будет справедливо для 75 % выборки.

Дискриминантный анализ (DA), еще один классификационный метод, применялся для понимания насколько совокупность этих показателей крови способствует автоматическому разделению всех наблюдений на три состояния (COVID-19, Influenza A и CGr). Анализ основан только на количественных показателях сыворотки крови. Для выявления значимых прогностических переменных, которые обеспечивают наилучшее разделение групп, был использован Stepwise метод. Графическое представление результатов DA представлено на рисунке 2.

Результаты исследования. Следуя цели исследования были получены результаты, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Описательная статистика значений показателей сыворотки крови

Группа исследования	Описание группы	Код группы	N	Статистический показатель	S-Fer (μмоль/л)	Hb (г/л)	SI (μмоль/л)	CRP (г/л)	ER (N*10 ⁹)
COVID-19	Острая фаза заболевания COVID-19 с пневмонией	1	45	Медиана [Q1;Q3]	814.5 [731.7; 902.4]	128.15 [124.4; 130.9]	27.10 [26.7; 27.3]	105.40 [73.4; 139.3]	4.50 [3.8; 5.0]
				не норма (N; %)	45; 100	3; 12.5	0; 0	45; 100	13; 28.9
				норма (N; %)	0; 0	21; 87.5	25; 100	0; 0	32; 71.1
Influenza A	Острая фаза заболевания грипп А с пневмонией	2	14	Медиана [Q1;Q3]	398.3 [338.3; 450.3]	128.85 [126.4; 131.1]	25.75 [25.2; 26.9]	22.75 [14.5; 28.6]	4.9 [4.6; 5.4]
				не норма (N; %)	12; 85.7	0; 0	0; 0	14; 100	0; 0
				норма (N; %)	2; 14.3	14; 100	14; 100	0; 0	14; 100
CGr	у пациентов не было никаких инфекционных заболеваний	3	34	М [Q1;Q3]	70.12 [60.3; 79.2]	145.6 [140.0; 150.87]	18.9 [17.7; 20.34]	3.6 [2.95; 4.3]	3.55 [3.34; 3.66]
				не норма (N; %)	0; 0	1; 2.9	0; 0	0; 0	34; 97.1
				норма (N; %)	35; 100	34; 97.1	35; 100	35; 100	1; 2.9
Референсные значения (норма)					20–250	120–170	12–31	0–5	4.0–5.6
Тест Шапиро-Уилка на нормальность распределения (p)					0.000	0.006	0.000	0.000	0.000

Примечание: N – количество образцов; статистическое описание данных представлено медианой (M) с квантилями 1 (Q1) и 3 (Q3); S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты; норма – значение сывороточного показателя находится в диапазоне референсных значений; не норма – значение сывороточного показателя находится вне диапазона референсных значений.

Нелинейный характер распределения значений показателей крови представлен на рис. 1.

Рис. 1. Графическое представление распределения значений показателей крови для исследуемых состояний, COVID-19, Influenza A и CGr. Составлен авторами.

Примечание: S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты

Сравнение значений сывороточных показателей крови представлено в табл. 2.

Таблица 2

Сравнение результатов исследования крови между экспериментальными группами с использованием непараметрических тестов KW и MU

Показатель крови	Результаты сравнения CGr, Influenza A и COVID-19 групп				Результаты сравнения Influenza A и COVID-19 групп			
	N	KW	p	Попарные сравнения	N	MU	p	Попарные сравнения
S-Fer (μмоль/л)	94	77.15	<0.001	CGr < Influenza A (p=0.011) CGr < COVID-19 (p<0.001) Influenza A < COVID-19 (p=0.002)	59	7	<0.001	Influenza A < COVID-19
Hb (г/л)	73	45.71	<0.001	COVID-19 < CGr (p<0.001) Influenza A < CGr (p<0.001)	38	185	0.622	ns
SI (μмоль/л)	74	57.09	<0.001	Influenza > CGr A (p<0.000) COVID-19 > CGr (p<0.000)	39	68	<0.001	Influenza A < COVID-19
CRP (г/л)	94	76.62	<0.001	CGr < Influenza A (p=0.009) CGr < COVID-19 (p<0.000) Influenza A < COVID-19 (p=0.002)	59	14	<0.001	Influenza A < COVID-19
ER (N*10 ⁹)	94	47.54	<0.001	CGr < COVID-19 (p<0.000) CGr < Influenza A (p<0.000)	59	460	0.001	Influenza A > COVID-19

Примечание: KW – непараметрический тест Крускала-Уоллиса для сравнения более, чем 2 независимые группы; MU – непараметрический тест Манна-Уитни для сравнения 2-х независимых групп; p – p-значение результатов теста; N – количество; ns – незначимые различия, нулевая гипотеза не отвергается; S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты; “<” – меньше, чем; “>” – больше, чем. Составлена авторами

Все показатели сыворотки крови пациентов контрольной группы (CGr) отличались от показателей пациентов с COVID-19 или с гриппом A: у CGr концентрация Hb была выше, тогда как другие показатели были, наоборот, ниже.

Показатели крови группы COVID-19 отличались от группы Influenza A: концентрации S-Fer, SI, CRP были выше, а уровень ER – ниже у группы COVID-19. Но обе вирусные группы были схожи по уровню концентрации Hb. Различия между вирусными состояниями по «белкам острой фазы» S-Fer и CRP подтверждают наше представление о различиях в механизмах COVID-19 и Influenza A. Воспалительный процесс при COVID-19 обычно сопровождается повышением концентрации S-Fer, вызывающего «цитокиновый шторм», вследствие чего наблюдалось вторичное повышение S-Fer и изменение количества ER (сниженного по сравнению с состоянием Influenza A, но все же более высокого по сравнению с невирусным состоянием).

Сравнение количества контрольных значений приведено в таблице 3.

Таблица 3

Сравнение частоты нормы показателей крови между экспериментальными группами при помощи χ^2 или F тестов

Показатель крови	Сравнение частоты нормы между CGr, Influenza A и COVID-19 группами (χ^2 тест)				Сравнение частоты нормы между вирусными группами (Influenza A и COVID-19) (F тест)		
	N	χ^2	p (χ^2)	частота нормы	N	p (F)	частота нормы
S-Fer (μмоль/л)	94	86.818	<0.001	Influenza A < CGr (p<0.001)	59	0.053	ns
				COVID-19 < CGr (p<0.001)			
Hb (г/л)	73	3.56	0.169	ns	38	0.283	ns
SI (μмоль/л)	74	нет			39	нет	
CRP (г/л)	94	94	< 0.001	Influenza A < CGr (p<0.001)	59	нет	
				COVID-19 < CGr (p<0.001)			
ER (N*10 ⁹)	94	53.137	< 0.001	Influenza A < CGr (p<0.001)	59	0.026	Influenza A < COVID-19
				COVID-19 < CGr (p<0.001)			
				Influenza A < COVID-19 (p=0.026)			

Примечание: χ^2 – значение критерия Хи-квадрат; F – точный критерий Фишера; p – p-значение результатов теста; N – количество; ns – незначимые различия, нулевая гипотеза не отвергается; S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин., SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты; Not applicable – неприменимо, значение не имеет варибельности; “<” – меньше, чем; “>” – больше, чем. Составлена авторами

Уровень референсных значений S-Fer, СРБ и ER был выше в сыворотке крови пациентов контрольной группы в сравнении с результатами экспериментальных групп, инфицированных вирусом COVID-19 или гриппа А. Количество контрольных значений количества ER в группе больных COVID-19 было выше в сравнении с результатами группы больных с гриппом А (таблица 3), в то время как других различий между группами с вирусными заболеваниями обнаружено не было. Такой результат обоснован тем, что контрольная группа характеризовалась отсутствием у исследуемых воспалительных процессов, в то время как в экспериментальных группах отмечался ответ на воспаление, который запускался за счет пролиферации иммунных клеток, продуцирующих белки острой фазы – S-Fer и СРБ. Несмотря на то, что уровни концентрации показателей имели отличия, в обоих случаях наблюдалось повышение уровня белков острой фазы на фоне инфекционного заболевания.

Построение уравнения LR1 (COVID-19 vs (Influenza A+CGr)) было успешным на шаге 2 для 76 % когорты. Уравнение правильно классифицировало 82,6 % случаев COVID-19 и 85,7 % других случаев. Уравнение LR1 включило S-Fer_Norm, который снижал вероятность состояния COVID-19 с коэффициентом $B=-17,099$ ($p=0,026$), и ER, количество которых снижало вероятность состояния COVID-19 с коэффициентом $B=-1,665$ ($p=0,035$). Таким образом, если концентрация S-Fer имеет референсные значения и количество ER высоко, то состояние COVID-19 будет мало вероятно.

Построение уравнения LR2 было неудачным из-за того, что ни один сывороточный показатель не был значимым для того, чтобы отличить состояние Influenza A от объединенного состояния (COVID-19 + CGr).

Построение уравнения LR3 было успешным на шаге 1 для 86,3 % когорты. Уравнение правильно классифицировало 91,3 % случаев с состоянием COVID-19, и 85,7 % случаев Influenza A. Уравнение LR3 включало показатель S-Fer который увеличивал вероятность состояния COVID-19 с коэффициентом $B = 0,027$ ($p = 0,029$).

Результаты ROC-кривых для отдельных показателей сыворотки крови представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты построения ROC-кривой для каждого показателя сыворотки крови

Показатель	Исход	Грипп А (N)	COVID-19 (N)	Площадь ROC-кривой	p	Ключевая точка исхода	Чувствительность (%)	Специфичность (%)
S-Fer ($\mu\text{mol/l}$)	COVID-19	14	45	0.989	< 0.001	Influenza A < 552.1 < COVID-19	96	93
Hb (g/l)	Influenza A	14	24	0.551	0.607	ns		
SI ($\mu\text{mol/l}$)	COVID-19	14	25	0.806	0.002	Influenza A < 26.75 < COVID-19	72	71
CRP (g/l)	COVID-19	14	45	0.978	< 0.001	Influenza A < 31.90 < COVID-19	96	100
ER ($N \cdot 10^9$)	Influenza A	14	45	0.730	0.010	COVID-19 < 4.65 < Influenza A	71	58

Примечание: N – количество; ns – незначимые различия, нулевая гипотеза не отвергается; S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты; “<” – меньше чем. Составлена авторами

ROC-кривые были построены независимо для каждого показателя сыворотки крови. Все кривые, за исключением концентрации Hb, обладали высокой дихотомической классификацией состояний COVID-19 или Influenza A. Самую высокую классификационную силу (с высокой чувствительностью и специфичностью) имели показатели S-Fer и CRP. Концентрация Hb показала незначимую прогностическую способность для классификации состояний COVID-19 и Influenza A. Таким образом, именно маркеры острой фазы воспаления определяют состояния COVID-19 или Influenza A. И хотя изменение концентрации Hb отражает глубину течения заболевания и указывает на патологические изменения, связанные с деструктивным влиянием патогенов на кровяные клетки крови, эти изменения Hb оказываются вторичными и не ассоциированы со спецификой состояний COVID-19 и Influenza A.

Дискриминантный анализ (DA) позволил различить все три группы. Показатели S-Fer, CRP и количество ER были значимыми для разделения трех состояний, в то время как концентрации S-Fer и количество ER были значимыми для различения состояний COVID-19 и Influenza A (таблица 5; рис. 2).

Таблица 5

Результаты дискриминантного анализа для всех групп больных

Группы	Функции	Функция, действующая для части (%)	Значимость дискриминантной функции (p)	Показатели сыворотки и крови, значимые для успешной классификации	Коэффициенты значимых показателей в дискриминантной функции	Правильно классифицированные случаи (%)	Правильная классификация групповых случаев (%)	
CGr COVID-19 Influenza A	Дискриминантная функция 1	98	<0.001	S-Fer	1.263	98.6	CGr: 100	
				CRB	-0.582			
	Дискриминантная функция 2	89	<0.001	CRB	1.143			COVID-19: 100
				ER	-1.315			Influenza A: 92.9
COVID-19 Influenza A	Дискриминантная функция А	92	<0.001	S-Fer	1.352	98.3	COVID-19: 100	
				ER	-1.103		Influenza A: 92.9	

Примечание: p – p-уровень значимости модели; S-Fer – ферритин, Hb – гемоглобин, SI – сывороточное железо, CRP – реактивный белок, ER – эритроциты; “<” – меньше, чем. Составлена авторами

Обобщенный результат выявил, что концентрации S-Fer и CRP, а также количество ER в крови были наиболее важными для определения состояния COVID-19 от состояния Influenza A (таблица 6).

Таблица 6

Сводные результаты различий биохимических показателей в группах исследования (по результатам всех статистических тестов)

Группы исследования	Статистические тесты	Биохимические показатели				
		S-Fe	Hb	SI	CRP	ER
CGr – COVID-19 – Influenza A	KW	+	–	–	+	–
COVID-19 – Influenza A	MU	+	–	+	+	+
CGr – COVID-19 – Influenza A	χ^2	–	–	–	–	+
COVID-19 – Influenza A	F	–	–	–	–	+
COVID-19 – (Influenza A + CGr)	LR1	+	–	–	–	+
Influenza A – (COVID-19 + CGr)	LR2	–	–	–	–	–
COVID-19 – Influenza A	LR3	+	–	–	–	–
COVID-19 – Influenza A	ROC-кривая	+	–	–	+	–
CGr – COVID-19 – Influenza A	DA_3группы	+	–	–	+	+
COVID-19 – Influenza A	DA_2группы	+	–	–	–	+

Примечание: “+/-” – показатель сыворотки крови является значимым маркером для различения двух, COVID-19 и Influenza A, или трех, CGr, COVID-19 и Influenza A, состояний; KW – непараметрический тест Крускала-Уоллиса; MU – непараметрический тест Манна-Уитни; χ^2 – критерий Хи-квадрат; F – Точный критерий Фишера; LR – Бинарная логистическая регрессия; DA – дискриминантный анализ. Составлена авторами

Рис. 2. Графическая иллюстрация DA: А – распределение групповых случаев (CGr, COVID-19 и Influenza A) в координатах дискриминантных функций 1 и 2; В – распределение групповых случаев (COVID-19 и Influenza A) в координатах дискриминантной функции А и значений показателя S-Fe; С – распределение групповых случаев (COVID-19 и Influenza A) в координатах дискриминантной функции А и значений показателя ER; Составлен авторами.

Выводы. Показатель Hb оказался неспецифичным, чтобы отличать острые вирусные состояния, COVID-19 и грипп А, друг от друга, а также, чтобы отличать вирусные острые состояния от невирусного состояния контрольной группы.

Концентрации S-Fer и CRP, а также количество ER в крови были наиболее важными для определения острого состояния COVID-19 от состояния Influenza A.

Расчет точки переключения для показателей S-Fer и CRP (при построении ROC-кривых) может быть практически полезен для быстрого предположения о состоянии острого COVID-19 или гриппа А.

Ограничения. Это перекрестное исследование является пилотным из-за небольшого размера выборки. Кроме того, выборка ограничена одним регионом, что также снижает прогностическую ценность результатов. Значения найденных точек переключения на ROC-кривых, чтобы отличить состояние острого COVID-19 от гриппа А, должны быть проверены на других независимых выборках. Сравнение состояния острого COVID-19, только с гриппом А не позволяет авторам утверждать, что такие же различия будут обнаружены между COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Similarities and Differences of Early Pulmonary CT Features of Pneumonia Caused by SARS-CoV-2, SARS-CoV and MERS-CoV: Comparison Based on a Systemic Review / X. Chen, G. Zhang, S. Hao et al. // Chinese Med. Sci. J. – 2020. – V. 35. – P. 254–261.
2. Постковидный синдром: мультисистемные «дефициты» / Н.Б. Амиров, Е.И. Давлетшина, А.Г. Васильева, Р.Г. Фатыхов // Вестн. Совр. Клин. Мед. – 2021. – № 14. – С. 82–94.
3. Гайдабура Е.А. Манифестный характер биохимических показателей, участвующих в метаболизме патологического процесса при COVID-19, с учетом тяжести поражения легких / Е.А. Гайдабура, М.Л. Золотавина, А.В. Братова // Современные проблемы науки и образования. – 2022. – № 5. – С. 110–115.
4. Clinical Features of Patients Infected with 2019 Novel Coronavirus in Wuhan. / C. Huang, Y. Wang, X. Li et al. // Lancet. – 2020. – V. 395. – P. 497–506.
5. Роль ферритина в оценке тяжести COVID-19 / Ю.С. Полушин, И.В. Шлык, Е.Г. Гаврилова и др. // Вестник анестезиологии и реаниматологии. – 2021. – Т. 18, № 4. – С. 20–28.
6. Brazilian COVID-19 Registry Investigators. Clinical characteristics and outcomes of patients hospitalized with COVID-19 in Brazil: Results from the Brazilian COVID19 registry / M.S. Marcolino, P.K. Ziegelmann, M.V.R. Souza-Silva et al. // International Journal of Infection Diseases. – 2021. – V.107. – P. 300–310.
7. Коронавирусная инфекция (COVID-19) и синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания / А.Д. Макацария, К.Н. Григорьева, М.А. Мингалимов и др. // Акушерство, гинекология и репродукция. – 2020. – Т. 14, № 16. – С. 123–131.
8. Serum or Plasma Ferritin Concentration as an Index of Iron Deficiency and Overload / M.N. Garcia-Casal, S.R. Pasricha, R.X. Martinez et al. // Cochrane Database Syst. Rev. – 2021. – V. 21. – P. 114–123.
9. Киселева В.В. Маркеры острого воспаления у пациентов с COVID-19 в сочетании с гипертонической болезнью / В.В. Киселева, К.С. Ячменев, Л.Ю. Зайцева // Инфекционные болезни. – 2021. – Т. 10, № 4. – С. 22–28.
10. Диагностика COVID-19: неиспользованные технологии – возможности общего анализа крови / М.А. Садретдинов, Ш.В. Тимербулатов, Д.А. Валишин В.М. Тимербулатов // Медицинский вестник Башкортостана. – 2020. – Т. 15. – С. 31–34.
11. Асфандиярова Н.С. Постковидный Синдром / Н.С. Асфандиярова // Клиническая медицина. – 2022. – Т. 99. – С. 429–435.
12. Ozdemir B. Correlation of C-Reactive Protein and Serum Iron Levels with Syntax Score / B. Ozdemir // Arch. Razi Inst. – 2020. – V. 75. – P. 413–418.
13. Вспышка нового инфекционного заболевания COVID-19: β-коронавирусы как угроза глобальному здравоохранению / Д.В. Горенков, Л.М. Хатмирова, В.А. Шевцов, и др. // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. – 2020. – Т. 20. – С. 6–20.
14. Бразгина Я. Железодефицитная анемия на фоне COVID-19. Клинический Случай / Я. Бразгина, В. Бикбулатова, Н. Попова // Актуальные исследования. – 2022. – Т. 49. – С. 66–68.
15. Physiologically Based Serum Ferritin Thresholds for Iron Deficiency in Children and Non-Pregnant Women: A US National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) Serial Cross-Sectional Study / Z. Mei, O.Y. Addo, M.E. Jefferds et al. // Lancet Haematol. – 2021. – V. 8. – P. 572–582.
16. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach / E.R. DeLong, D.M. DeLong, D.L. Clarke-Pearson // Biometric. – 1988. – V. 44, No 3. – P. 837–45.

Поступила в редакцию 25.08.2025 г.

BIOCHEMICAL MARKERS OF BLOOD IN ACUTE PERIODS OF COVID-19 AND INFLUENZA A

M. L. Zolotavina, E. A. Gaydabura, A. V. Bratova, O. Yu. Vekovishcheva, O. V. Chernyavskaya

Recent studies show that the clinical picture of COVID-19 and influenza A, accompanied by pneumonia, looks similar at the initial stage. Therefore, it is important to determine the type of viral disease before starting treatment. The aim of the pilot clinical observational cross-sectional study was to identify a marker distinguishing acute COVID-19 from acute influenza A among routine blood serum biochemical indicators.

The study material was blood samples from patients who met the inclusion criteria and were treated in two hospitals in the Krasnodar region (Russia) between 2020 and 2022. The selected patients aged 35-65 years had confirmed COVID-19 or influenza A conditions, accompanied by grade 3 pneumonia, and did not have any chronic diseases that could complicate the course of viral diseases. The results of the following biochemical parameters were evaluated: ferritin, hemoglobin, serum iron, C-reactive protein and the number of red blood cells. Blood samples from patients without viral diseases were added as a positive control.

As a result of the study, we obtained constructed ROC curves for each indicator of blood serum and a discriminant analysis for all indicators combined showed that viral diseases successfully differ, mainly in terms of ferritin and C-reactive protein values.

Keywords: biomarker search, ferritin, hemoglobin, serum iron, C-reactive protein, erythrocytes, blood serum, COVID-19, influenza.

Золотавина Мария Леонидовна

кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры генетики, микробиологии и
биохимии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет», г. Краснодар, Россия.

E-mail: zolotavina_m@mail.ru,

ORCID: 0000-0001-7835-5408,

RSCI SPIN-code: 6349-3077, AuthorID: 327694

Zolotavina Maria L.

candidate of Biological sciences, docent,
associate Professor of the Department of Genetics,
Microbiology and Biochemistry,
Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation.

Гайдабуря Елена Александровна

магистр биологии, биолог, ООО "НПФ "Хеликс",
г. Краснодар, Россия.

E-mail: alena.gajdabura@mail.ru,

ORCID: 000-0002-2331-1595

Gaidabura Elena A.

Master of Biological sciences, NPF Helix LLC,
Krasnodar, Russian Federation

Братова Алла Витальевна,

заведующая клинико-диагностической лабораторией
"Научно-исследовательский институт – краевая
клиническая больница № 1 имени профессора
С.В. Очаповского", г. Краснодар, Россия

E-mail: brat_alla@mail.ru,

ORCID: 0000-0002-0711-7653

Bratova Alla V.

head of the Clinical diagnostic laboratory,
Research Institute – Regional Clinical Hospital No. 1
named after Professor S.V. Ochapovsky,
Krasnodar, Russian Federation

Вековищева Ольга Юрьевна

кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник, ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский
университет имени академика им. И.П. Павлова»,
г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: olga.vekovischeva@gmail.com,

ORCID: 000-0003-4078-5212, AuthorID: 86226

Vekovischeva Olga Yu.

candidate of Biological sciences, PhD, senior
scientific researcher, The First St. Petersburg State
Medical University named after Academician I. P. Pavlov,
St. Petersburg, Russian Federation

Чернявская Оксана Витальевна

биолог клинико-диагностической лаборатории,
Специализированная клиническая инфекционная
больница, г. Краснодар, Россия.

E-mail: kdlskib@mail.ru,

ORCID: 0009-0007-8032-3537,

SPIN-code: 3294-6189, AuthorID: 1244910

Chernyavskaya Oksana V.

biologist of the clinical diagnostic laboratory,
Specialized Clinical Infections Hospital,
Krasnodar, Russian Federation